

GENDER TENGLIGINING HUQUQIY ASOSLARI VA JAMIYATDAGI AHAMIYATI

Boymirzayeva Madina Ibrohim qizi
talaba, “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14976264>

Annotatsiya. Ushbu maqolada gender tengligi masalalari va ushbu sohada amalga oshirilayotgan islohotlar, hamda ayollar huquqlarining buzilishi bo'yicha bir qancha muhim tavsiya va xulosalar beriladi. Shuningdek, gender tengligi bo'yicha mamlakatimizdagi va xorij davlatlaridagi qonunchilik tizimlari ham tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: gender tengligi, ayollar va erkaklarning teng huquqliligi, xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonliklar, inson huquqlari.

Аннотация. В данной статье представлены некоторые важные рекомендации и выводы по вопросам гендерного равенства и реформ в этой области, а также нарушений прав женщин. Также анализируются правовые системы нашей страны и зарубежных стран по вопросам гендерного равенства.

Ключевые слова: гендерное равенство, равные права женщин и мужчин, угнетение и насилие в отношении женщин, права человека.

Abstract. This article presents some important recommendations and conclusions on issues of gender equality and reforms in this area, as well as violations of women's rights. Also, the legal systems of our country and foreign countries on gender equality are analyzed.

Key words: gender equality, equal rights of women and men, oppression and violence against women, human rights.

Kirish. Hozirgi rivojlanayotgan davrda inson taraqqiyoti, uning huquq va erkinliklari, hamda xavfsizligini ta'minlash borasidagi jarayonlar uchun ayollar va erkaklarning barcha jabhalardagi tengligini amalda ta'minlash muhim vazifalardan biriga aylanmoqda. Shu sababli, gender tengligi masalasi nafaqat respublikamizda balki butun dunyodagi global muammolardan biriga aylanib ulgurdi. Mamlakatimizda va xalqaro maydonda aynan shu muammoni bartaraf etish uchun qabul qilingan Birlashgan Millatlar Tashkilotining “Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi Konvensiya” si, “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiya” si va “Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida” gi pakt, “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida” gi qonun va O'zbekiston 2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi maqsadlar doirasida gender tengligini ta'minlashga qaratilgan qator xalqaro majburiyatlarni qabul qilingan hamda joriy qilinayotgan hujjatlar buning yorqin ifodasidir.

Gender tengligi - jinsiy tenglik hisoblanib, jamiyatda ayollar va erkaklarning barcha sohalarda: ta'lim, ish bilan ta'minlash, siyosiy va hatto davlat ishlarda ham teng huquqli ekanligini bildiradi. Ayollar va erkaklarning teng huquqli ekanligi Asosiy qonunimiz - O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida ham mustahkamlangan. Konstitutsiyamizning 58-moddasiga ko'ra, “Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar. Davlat xotin-qizlar va erkaklarga jamiyat hamda davlat ishlarini boshqarishda, shuningdek jamiyat va davlat hayotining boshqa sohalarida teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlaydi.” [1] Gender tengligi demokratik

jamiyatning asosiy tamoyillaridan biridir. Dunyo tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, gender tengligining ta‘minlanmasligi iqtisodiy barqarorlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatadi va jamiyatning rivojlanishini sekinlashtiradi. Ayollar va erkaklarning teng huquqlarga ega bo‘lishi nafaqat iqtisodiy taraqqiyot, balki siyosiy, madaniy va ma‘rifiy yo‘nalishlarda ham ijobiy natijalar beradi. Gender tengligi oilaviy muhitda ham muhim rol o‘ynaydi. Tenglik ta‘minlangan oilalarda hamjihatlik mustahkam bo‘lib, bolalar jismonan va aqlan yetuk bo‘lib ulg‘ayadi. Bu esa jamiyatning kelajak avlodini intellektual va ma‘naviy jihatdan rivojlantirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, global ko‘rsatkichlar bilan solishtirganda, O‘zbekistonning gender tengligi bo‘yicha so‘nggi yillardagi faoliyatida ko‘plab kuchli va zaif tomonlar aniqlanadi. Sog‘liqni saqlash, ta‘lim va turmush darajasi bo‘yicha inson taraqqiyoti yutuqlaridagi tafovutlarni o‘lchaydigan 2022-yilning global gender taraqqiyot indeksida O‘zbekiston 189 ta davlat orasida 106-o‘rinni egalladi [2]. Shunday qilib, gender tengligiga erishish jamiyatning iqtisodiy, siyosiy va ijtimoiy taraqqiyotini tezlashtiradi hamda davlatning umumiy salohiyatini oshiradi.

Asosiy qism. Xususan, 2024-yil 27-mart kuni Jahon banki ekspertlari tayyorlagan “O‘zbekiston: mamlakatdagi gender holatni baholash” hisoboti asosidagi tadqiqotga ko‘ra, agar ayollar mamlakat iqtisodiy hayotida erkaklar bilan teng ishtirok eta olsa, O‘zbekiston yalpi milliy daromadi taxminan 29 foizga oshishi hamda ushbu foydalanilmagan iqtisodiy salohiyat 700 mingdan ortiq odamni kambag‘allikdan olib chiqishi mumkinligi qayd etilgan [3]. Davlatning rivojlanishida barkamol va salohiyatli yoshlarning o‘rni katta aynan farzand tarbiyasida ayollarning o‘rni beqiyosdir, shuning uchun ayollarni barcha sohalaridagi bilimlarini oshirish, jamiyat va davlat ishlaridagi ro‘lini kuchaytirish ya‘ni ayollarga nisbatan diskriminatsiyani oldini olish muhimdir. Bu boradagi muammolarni bartaraf etish uchun O‘zbekiston Respublikasida 2019-yil 2-sentabrda “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida” gi qonun qabul qilindi. Qonun ayollarga nisbatan tazyiqlarning oldini olishga qaratilgan bo‘lib, u jamiyatda uzoq yillardan beri mavjud bo‘lgan gender tengsizlik muammosini huquqiy jihatdan hal etishga xizmat qiladi. Ayollar va erkaklar o‘rtasidagi tenglikni ta‘minlash doimo dolzarb huquqiy masalalardan biri bo‘lib kelgan va ushbu qonun aynan shu yo‘nalishda muhim ahamiyat kasb etadi. Unda gender, gender statistikasi, gender-huquqiy ekspertiza, jins bo‘yicha bevosita hamda bilvosita kamsitish kabi tushunchalarga huquqiy ta‘rif berilgan. Bu esa gender tengligini ta‘minlash jarayonida aniq mezonlar va huquqiy asoslarni belgilashga xizmat qiladi. Bundan tashqari qonunning 1-moddasida uning maqsadi berilgan, unda shunday deyiladi: “Ushbu Qonunning maqsadi xotin-qizlarni tazyiq va zo‘ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iboratdir” [4]. Bundan tashqari, 2024-yil 27-mart kuni Oliy Majlis Senati, Jahon Banki, “Taraqqiyot strategiyasi” markazi hamda Buyuk Britaniyaning Tashqi Ishlar, Hamdo‘stlik va Taraqqiyot vazirligi hamkorligida **“O‘zbekiston: mamlakatdagi gender holatni baholash”** hisobotining taqdimoti o‘tkazildi [2]. Hisobotda O‘zbekistonda gender tengligi bo‘yicha amalga oshirilayotgan ishlar muhokama qilindi, xususan, 2023-yil aprel oyida qabul qilingan yangi Mehnat kodeksida ayrim sohalarida ayollar mehnatidan foydalanishga qo‘yilgan cheklovlar bekor qilindi. Aynan Mehnat qilish borasida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 42-moddasining 3-qismida shunday deyiladi: “Homiladorligi yoki bolasi borligi sababli ayollarni ishga qabul qilishni rad etish, ishdan bo‘shatish va ularning ish haqini kamaytirish ta‘qiqlanadi.” Aynan shu normani yanada mustahkamlash maqsadida 2025-yil 14-fevral ma‘lumotiga ko‘ra, homiladorligi sababli hodimni ishdan bo‘shatishga ta‘qiq joriy qilindi hamda Mehnat kodeksiga o‘zgarishlar va qo‘shimchalar kiritildi [5]. Unga ko‘ra homiladorligi yoki farzandi borligi sababli

hodimni ishdan bo'shatishga ta'qiq joriy etilmoqda. Hozirgi vaqtda aynan oilalarda erkaklarning ayollarga nisbatan shavqatsiz munosabatlari va jamiyatda ayollarning huquqlarining cheklanishi yetarlicha ahamiyat berolmayotgani rost aynan shu muammolarni kamaytirish maqsadida qonunning 2-moddasida shunday deyiladi: “Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunchilik ushbu Qonun hamda boshqa qonunchilik hujjatlaridan iboratdir. Agar O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomasida O'zbekiston Respublikasining xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qonunchiligida nazarda tutilganidan boshqacha qoidalar belgilangan bo'lsa, xalqaro shartnoma qoidalari qo'llaniladi.” Bundan ko'rinib turibdiki, yuqoridagi muammoni bartaraf etish uchun nafaqat bu qonun balki boshqa qonunlar va xalqaro shartnomalarning ham ahamiyati belgilab o'tilgan. Albatta, barchamizga ma'lumki, 1948-yilda BMT Bosh assambleyasi tomonidan qabul qilingan “Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi”da [6] erkak va ayollarning tengligi alohida e'tirof etilgan bo'lib, Deklaratsiyaning 1-moddasida “Hamma odamlar o'z qadr-qimmatini hamda huquqlarida erkin va teng bo'lib tug'iladilar. Ularga aql va vijdon ato qilingan, binobarin bir-birlariga nisbatan birodarlik ruhida munosabatda bo'lishlari kerak”, -deya ta'rif berilgan. BMT tomonidan 1966-yilda qabul qilingan yana bir xalqaro hujjat – “Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida” gi xalqaro paktning 3-moddasida ta'kidlanishicha, “Mazkur paktida ishtirok etuvchi davlatlar erkaklar va ayollar uchun ushbu Paktga ko'rib chiqilgan barcha fuqarolik va siyosiy huquqlardan bir xilda foydalanishini ta'minlash majburiyatini oladi” [7]. Aynan mazkur xalqaro norma “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida” qonunning 2-moddasida “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonun hujjatlari ushbu Qonun va boshqa qonun hujjatlaridan iboratdir” degan moddaning amaliy va huquqiy asosidir. Demak, yuqorida qayd etilgan xalqaro hujjatlarni ratifikatsiya qilgan mustaqil davlatimiz xalqaro huquqning umume'tirof etilgan talablaridan kelib chiqib o'z milliy qonunchiligida ayollar va erkaklar tengligi masalasiga jiddiy ahamiyat berishining sababi ham asoslidir. Bundan tashqari yuqorida qayd etilgan O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 58-moddasi ham bunga yorqin misoldir. Ushbu qonunchilik hujjatlaridan ko'rinshimiz mumkinki, gender tengligi masalasi konstitutsiyaviy va xalqaro huquqiy normalarda kafolatlangan. Xotin-qizlar va erkaklar o'rtasidagi tenglikni ta'minlashda avvalo gender bo'yicha ajratilgan ma'lumotlarning mavjudligi va ulardan foydalanish, gender tengligiga nisbatan me'yorlar va munosabatlarni o'zgartirish, ayollarning qaror qabul qilishdagi rolini oshirish, noqonuniy erta nikohlarni taqiqlashni qat'iy amalda oshirish, xotin-qizlarning hokimiyatda vakilligini oshirish, tadbirkorlikni mustahkamlash va qo'llab-quvvatlash xizmatlarini kuchaytirish hamda ijtimoiy himoyadan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash hisoblanadi.

Gender tengligi yaqin zamonlardagi muammo emas balki qadimdan bu muammolar mavjud bo'lgan va yechimlar berilib kelingan. Misol uchun erkak va ayollar tengligi g'oyasini yunon olimi Antifont o'z asarlarida qo'llagan holda: “Tabiat barchani: ayollarni ham, erkaklarni ham teng qilib yaratadi, lekin odamlar insonlarni tengsiz holatga soluvchi qonunlarni ishlab chiqishadi”, deb ta'kidlagan [8]. Sharq qomusiy olimlardan Abu Nasr Forobiy “Fozil odamlar shahri” asarida tenglik hukm surgan davlatni fozillikka intilgan davlat sifatida qayd etgan. Bundan ko'rinib turibdiki, gender tengligiga erishish davlatning rivojlanishiga ulkan hissa qo'shadi aynan, ayollarning ta'lim, sog'liqni saqlash, iqtisodiyot hamda mehnat bozorida erkaklar bilan bir xil balansda bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda aynan shu sohalarida ayollarning huquqlarini kengaytirish ustuvor yo'nalishlardan biridir.

Xulosa. Gender tengligi nafaqat inson huquqlarini ta'minlash, balki ijtimoiy barqarorlik va iqtisodiy rivojlanishning muhim omili hisoblanadi, mamlakatimizda ayollarga nisbatan tazyiqlar va zo'rvonliklarga chek qo'yish maqsadida olib borilayotgan chora-tadbirlar hamda qabul qilinayotgan qonunlarning maqsadi ham gender tengligini ta'minlashdir. Bundan tashqari, gender tengligi bu nafaqat milliy muammo balki mintaqaviy muammo hisoblanadi, shuning uchun ham xalqaro tashkilotlar tomonidan gender tengligi muammolarini bartaraf etish uchun xalqaro hujjatlar qabul qilinmoqda. Xalqaro va milliy huquqiy hujjatlar bu borada asosiy yo'nalishlarni belgilab bergan bo'lib, ularning amaliy ijrosi jamiyat taraqqiyotiga bevosita ta'sir qiladi. Gender tengligiga erishish nafaqat ayollar, balki jamiyatning barcha qatlamlari uchun foydali bo'lib, inson kapitalining rivojlanishiga, iqtisodiy o'sishga va ijtimoiy adolatni ta'minlashga xizmat qiladi. Shu sababli, bu masala nafaqat milliy, balki global muammo sifatida qaralib, barcha davlatlarning birgalikdagi harakatlari muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi 58-modda// (Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 01.05.2023-y., 03/23/837/0241-son) // <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O'zbekistonda gender tengligi tahlili <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099052824010040771/pdf/P1756961e2eec00751b5811c750be72227c.pdf>
3. O'zbekiston: mamlakatdagi gender holatni baholash hisobotining taqdimoti <https://yuz.uz/uz/news/ozbekiston-mamlakatdagi-gender-holatni-baholash-hisobotining-taqdimoti-otkazildi>
4. Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi qonun 1-modda, 2-modda// Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 03.09.2019-y., 03/19/561/3680-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021-y., 03/21/683/0375-son, 10.12.2021-y., 03/21/736/1144-son; 12.04.2023-y., 03/23/829/0208-son; 19.10.2024-y., 03/24/977/0831-son // <https://lex.uz/docs/4494709>
5. <https://kun.uz/kr/94227838>
6. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi 1-modda <https://constitution.uz/oz/pages/humanrights>
7. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risida 3-modda <http://lex.uz/docs/-2640479>
8. http://uza.uz/oz/posts/gender-tengligi-garb-va-sharq-tamadduni_357083